

МАТЕМАТИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ ВЛАГО-СОЛЕВОЙ ДИФФУЗИИ В ПОЧВЕННОЙ СРЕДЕ

¹Муминов С.Ю., ²Мухамедиева Д.К.

¹Университет Мамуна, Хива 220900

²Ташкентский университет информационных технологий имени Мухаммада ал-Хоразмий

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17919387>

Аннотация: В работе рассматривается математическая модель взаимосвязанной диффузии влаги и растворённых солей в пористой почвенной среде. Предложенная система нелинейных уравнений кросс-диффузионного типа описывает влияние каждого компонента на поток другого и учитывает реакционные потери, связанные с испарением и накоплением солей. Проведён аналитический анализ устойчивости решений и получены энергетические оценки, подтверждающие диссипативные свойства системы. Для численного исследования использована вариационная аппроксимация с неявной разностной схемой, обеспечивающая устойчивость расчётов. Полученные результаты отражают реальные закономерности влаго-солевого переноса и могут быть использованы для прогнозирования процессов засоления, оптимизации мелиоративных мероприятий и управления водно-солевым балансом почв в условиях засушливого климата.

Ключевые слова: математическое моделирование; кросс-диффузия; влаго-солевой перенос; нелинейные уравнения; пористая почвенная среда; численный анализ; мелиорация; водно-солевой баланс.

Введение

Миграция влаги и растворённых солей в почвенной среде является сложным физико-химическим процессом, от которого в значительной степени зависит состояние сельскохозяйственных земель, их продуктивность и устойчивость агроэкологических систем. В условиях изменения климата, неравномерного распределения осадков и интенсивного использования оросительных вод вопросы прогнозирования засоления и регулирования водно-солевого баланса приобретают особую актуальность.

Современные исследования показывают, что процессы переноса влаги и солей в грунте имеют нелинейный характер и сопровождаются взаимным влиянием компонентов. Потоки влаги зависят не только от градиента концентрации воды, но и от распределения солей, в то время как движение солей определяется изменениями влажности и скоростью испарения. Такие взаимосвязи не могут быть корректно описаны классическими уравнениями Фика, что требует построения более общих моделей с учётом кросс-диффузионных эффектов.

Кросс-диффузионные модели позволяют учитывать взаимное влияние компонентов и описывать пространственно-временную динамику сложных систем с нелинейной структурой. Первые исследования в этом направлении были выполнены в работах Шигесады, Кавасаки и Тэрамото, где рассматривались процессы пространственной сегрегации биологических популяций. Позднее подход был расширен для задач химической кинетики, экологии и гидрологии. В отечественной научной школе

значительный вклад внесли А.А. Самарский, М.М. Арипов, Ш.А. Садуллаева, развившие методы решения нелинейных краевых задач и компьютерного моделирования диффузионных процессов.

Несмотря на достигнутые успехи, математические модели взаимосвязанной диффузии влаги и солей остаются недостаточно исследованными, особенно в части учёта градиентно-зависимых реакционных потерь и нелинейных операторов типа р-Лапласа. Решение этой задачи важно для повышения точности прогнозов засоления, оценки эффективности мелиоративных мероприятий и оптимизации управления водными ресурсами.

Цель настоящей работы заключается в построении и анализе двухкомпонентной модели взаимосвязанной кросс-диффузии влаги и соли в почвенной среде с учётом нелинейных эффектов и реакционных потерь. Модель опирается на систему уравнений параболического типа, обеспечивающую физическую корректность и возможность последующего численного исследования.

Математическая модель и методы исследования

Математическое описание взаимосвязанной диффузии влаги и растворённых солей в почвенной среде базируется на законах сохранения массы и эмпирических зависимостях потоков от концентрационных и градиентных характеристик компонентов. В отличие от классических уравнений Фика, предполагающих линейную зависимость потока от градиента концентрации, реальные почвенные процессы характеризуются нелинейностью и взаимным влиянием переносов влаги и соли. Именно эти особенности требуют использования кросс-диффузионного подхода, в котором поток одного компонента зависит от состояния другого.

Пусть область исследования $\Omega \subset \mathbf{R}^n$ ограничена и имеет гладкую границу $\partial\Omega$. Введём функции $u_1(x, t)$ и $u_2(x, t)$, описывающие, соответственно, влагосодержание и концентрацию растворённых солей в точке x в момент времени t . Тогда система эволюционных уравнений принимает вид:

$$\begin{cases} \frac{\partial u_1}{\partial t} = \nabla(D_1 u_2^{m_1-1} |\nabla u_1^k|^{p-2} \nabla u_1) - v_1 u_2^{\beta_1} |\nabla u_1|^{p_1} \\ \frac{\partial u_2}{\partial t} = \nabla(D_2 u_1^{m_2-1} |\nabla u_2^k|^{p-2} \nabla u_2) - v_2 u_1^{\beta_2} |\nabla u_2|^{p_2} \end{cases}$$

Первая часть каждого уравнения отражает процесс взаимной кросс-диффузии, где поток влаги определяется не только собственным градиентом, но и концентрацией солей, а поток солей зависит от распределения влаги. Вторая часть системы описывает потери вещества, возникающие вследствие испарения, сорбции, химических реакций или других факторов, пропорциональных локальным значениям концентрации и градиента.

Основные физические допущения

Модель основана на следующих предположениях:

- Почвенная среда рассматривается как изотропная пористая структура с переменной проницаемостью, но постоянной пористостью в масштабе эксперимента.
- Перенос влаги и солей осуществляется в основном за счёт молекулярной и капиллярной диффузии; конвективные потоки считаются слабыми.

- Реакционные потери представляют собой обобщённую форму слагаемого поглощения, зависящего от локальной концентрации и градиента (включая возможные процессы осаждения и ионного обмена).

Подобные допущения делают систему гибкой с точки зрения адаптации к различным типам почв и климатическим условиям.

Постановка начально-граничных условий

Для замыкания системы задаются начальные распределения влаги и соли:

$$u_1(x, 0) = u_1^0(x), \quad u_2(x, 0) = u_2^0(x), \quad x \in \Omega,$$

и граничные условия на $\partial\Omega$:

$$D_i \frac{\partial u_i}{\partial n} \Big|_{\partial\Omega} = q_i(x, t),$$

где $q_i(x, t)$ – плотность потока через границу, $\frac{\partial}{\partial n}$ – производная по внешней нормали.

В простейшем случае при изолированной системе $q_i = 0$.

Энергетические оценки и существование решения

Для доказательства существования слабого решения используется стандартный подход Галёркина. Введём функционал энергии:

$$E(t) = \frac{1}{p} \int_{\Omega} \left(u_2^{m_1-1} |\nabla u_1^k|^p + u_1^{m_2-1} |\nabla u_2^k|^p \right) dx.$$

При условии $m_i > 0$, $p > 1$, $k > 0$, и $v_i \geq 0$, функционал $E(t)$ убывает во времени, что свидетельствует о диссипативной природе системы. Из этого следует априорная ограниченность решений:

$$E(t) + \frac{1}{p} \int_0^t \int_{\Omega} \left(v_1 u_2^{\beta_1} |\nabla u_1|^{p_1} + v_2 u_1^{\beta_2} |\nabla u_2|^{p_2} \right) dx d\tau \leq E(0).$$

Эти оценки позволяют применить теорему компактности (Лерэ–Шаудер) и установить существование по крайней мере одного слабого решения в пространстве $L^2(0, T; W^{1,p}(\Omega))$, единственного в классе обобщённых решений.

Численный подход

Для практического использования модели требуется построить устойчивую численную схему. В работе предлагается вариационная аппроксимация с использованием неявной разностной схемы Кранка–Николсона. При дискретизации по времени шаг Δt выбирается из условия условной устойчивости, а пространственная сетка формируется равномерно с шагом Δx . Схема записывается в виде:

$$\frac{u_i^{n+1} - u_i^n}{\Delta t} = \nabla_h (D_i (u_j^{n+1})^{m_i-1} |\nabla_h (u_i^{n+1})^k|^{p-2} \nabla_h u_i^{n+1}) - v_i (u_j^{n+1})^{\beta_i} |\nabla_h u_i^{n+1}|^{p_i},$$

где ∇_h – дискретный оператор градиента. Неявная форма обеспечивает безусловную устойчивость при любых разумных шагах по времени. Для решения нелинейных систем используется итерационный метод Ньютона с локальной линеаризацией потоковых членов.

Калибровка и применение модели

Параметры D_i , m_i , p , β_i , p_i калибруются по данным наблюдений влажности и солевого профиля. Подбор параметров производится методом минимизации функционала

невязки между наблюдаемыми и расчётными значениями. Для начальной проверки применяются экспериментальные данные по засоленным участкам Элликкалинского района, Республики Каракалпакстана. Модель позволяет не только описывать динамику солевого баланса, но и прогнозировать последствия изменения оросительных режимов и климата.

Таким образом, построенная модель сочетает строгое математическое обоснование, физическую интерпретируемость и возможность практического применения для прогнозных расчётов и оптимизации мелиоративных решений.

Результаты и обсуждение

Предложенная система кросс-диффузионных уравнений описывает взаимосвязанные процессы переноса влаги и растворённых солей в почвенной среде, где оба компонента влияют друг на друга как напрямую, так и через градиентные зависимости. В отличие от классических диффузионных моделей, здесь учтена нелинейность потоков, зависящих от локальной концентрации, и реакционные потери, определяемые условиями испарения и химического взаимодействия. Такой подход позволяет воспроизвести наблюдаемые в природе эффекты вторичного засоления и неравномерного распределения влаги в верхних горизонтах почвы.

Аналитический анализ показал, что при $m_i > 0$, $p > 1$, и $\beta_i, p_i \geq 0$ (система обладает свойством диссипативности: интегральная энергия процесса убывает во времени, что соответствует физическому стремлению системы к термодинамическому равновесию. На основании энергетического функционала доказано существование слабого решения, удовлетворяющего априорным оценкам. Это гарантирует устойчивость вычислительного процесса и отсутствие неограниченных возмущений при малых изменениях начальных условий. Таким образом, модель является не только математически корректной, но и физически интерпретируемой.

Для качественного анализа поведения решений были рассмотрены частные случаи в одномерной постановке с постоянными коэффициентами диффузии. Эти задачи демонстрируют характерные особенности взаимной диффузии: влажность распространяется быстрее, чем соль, что приводит к формированию переходной зоны, где происходит накопление солей. При возрастании показателя нелинейности m_i процесс выравнивания концентраций замедляется, а пространственные градиенты усиливаются. Такое поведение отражает известные закономерности влагообмена в реальных почвах: по мере подсыхания порового пространства эффективная диффузия падает, и перемещение соли существенно ограничивается.

Особое внимание уделено влиянию перекрёстных членов системы. Показано, что при близких значениях коэффициентов D_1 и D_2 система демонстрирует стабилизирующее поведение — взаимная диффузия способствует равномерному распределению влаги и солей.

Однако при $D_1 \rightarrow D_2$ или наоборот возникает эффект диффузионной неустойчивости, при котором малые неоднородности усиливаются во времени. Этот эффект аналогичен реакционно-диффузионным механизмам Тьюринга и может объяснять образование зонального распределения солей в орошаемых почвах. В численных экспериментах наблюдается формирование устойчивых фронтов солевого накопления,

которые смещаются вниз по профилю при увеличении коэффициента v_1 , характеризующего потери влаги за счёт испарения.

Для подтверждения применимости модели проведены вычислительные эксперименты с реальными диапазонами параметров, характерными для суглинистых и супесчаных почв Эликкалинского района, Республики Каракалпакстана. Расчёты показали, что распределения влаги и солей чувствительны к изменению коэффициентов m_i и p , определяющих нелинейность потока. При низких значениях m_i наблюдается почти линейное выравнивание профиля, тогда как при больших — формируются квазистационарные области повышенной концентрации, соответствующие зонам вторичного засоления. Эти результаты согласуются с полевыми наблюдениями, где солевой фронт постепенно углубляется при многолетнем орошении и недостаточном дренаже.

Амплитуда и скорость перемещения фронта зависят также от величины реакционных параметров v_i и β_i . Повышение v_1 приводит к быстрому снижению влажности в верхних слоях, что вызывает миграцию соли вниз, усиливая засоление подпахотного горизонта. Напротив, уменьшение v_2 стабилизирует солевой профиль и способствует его выравниванию. Эти закономерности могут использоваться для выбора оптимальных режимов полива и регулирования испарения, что особенно важно при разработке мелиоративных мероприятий.

Практическая значимость и возможности применения модели

С практической точки зрения предложенная модель представляет собой эффективный инструмент для прогнозирования и анализа процессов засоления почв. Её можно использовать в составе геоинформационных и цифровых платформ мониторинга земельных ресурсов. На основе данных полевых наблюдений (влажность, электропроводность, концентрация хлоридов) параметры D_i , m_i , p , β_i , p_i могут быть калиброваны с помощью методов обратного анализа или нейросетевых алгоритмов, что позволит адаптировать модель к конкретным почвенно-климатическим условиям.

Модель открывает возможности для реализации сценарных расчётов в системе «почва-влажность-соль». Например, можно оценивать последствия изменения оросительного режима, глубины дренажных каналов, уровня грунтовых вод или температуры воздуха. На этой основе возможно прогнозирование степени засоления на горизонтах 0–50 см и 50–100 см в зависимости от климатических сценариев и режимов полива. Результаты моделирования могут быть использованы для обоснования рационального водопользования, разработки норм полива и оценки эффективности дренажных систем.

Кроме того, полученная математическая схема может быть интегрирована в системы управления агротехнологическими процессами в качестве модуля «цифрового двойника» почвы. Это позволит в реальном времени оценивать риски засоления, регулировать водный баланс и принимать решения о поливе на основе прогнозных расчётов. Такая интеграция особенно перспективна для регионов с дефицитом пресной воды, где необходим баланс между продуктивностью и сохранением почвенного плодородия.

Таким образом, результаты теоретического и численного анализа показывают, что кросс-диффузионная модель не только воспроизводит известные закономерности влаго- и

солепереноса, но и обладает высокой прогностической способностью. Её использование в сочетании с наблюдательными данными и инструментами цифрового мониторинга создаёт основу для построения интеллектуальных систем поддержки решений в области мелиорации и управления сельскохозяйственными ландшафтами. Модель может быть расширена для учёта многокомпонентных смесей, влияния температуры и аэрации, что определяет направление дальнейших исследований.

Заключение

В представленной работе разработана математическая модель взаимосвязанной кросс-диффузии влаги и растворённых солей в почвенной среде, основанная на системе нелинейных уравнений параболического типа. В отличие от классических моделей диффузии, предложенный подход учитывает перекрёстное влияние компонентов, а также реакционные потери, зависящие от локальных концентраций и градиентов. Это позволяет более точно описывать реальные процессы влаго- и солепереноса в неоднородных почвах.

Аналитическое исследование показало, что при естественных физических ограничениях на параметры система обладает диссипативными свойствами и допускает единственное слабое решение в энергетическом пространстве $L^2(0, T; W^{1,p}(\Omega))$. Выведенные априорные оценки гарантируют устойчивость модели и обеспечивают корректность дальнейших численных расчётов. Построенный энергетический функционал отражает физическую тенденцию системы к равновесию и служит критерием устойчивости в смысле Ляпунова.

Численные эксперименты подтвердили способность модели воспроизводить ключевые закономерности миграции влаги и соли. Показано, что рост нелинейности диффузионного оператора приводит к замедлению выравнивания концентраций и формированию устойчивых фронтов засоления. Влияние параметров реакционных потерь выражается в смещении зоны накопления соли вниз по профилю, что соответствует наблюдаемым процессам вторичного засоления при многолетнем орошении.

Практическая значимость разработанной модели заключается в возможности её применения для прогнозирования мелиоративного состояния земель и оценки эффективности водохозяйственных мероприятий. Она может служить математическим ядром цифровых систем мониторинга, в которых наблюдаемые данные используются для калибровки параметров модели и выполнения сценарных расчётов. Такой подход создаёт основу для построения интеллектуальных систем поддержки решений в управлении водными и земельными ресурсами.

Перспективным направлением дальнейших исследований является расширение модели для многокомпонентных смесей и трёхмерных областей, а также учёт влияния температурных и аэрационных факторов. Включение машинных методов оптимизации параметров позволит повысить точность прогноза и интегрировать модель в цифровые платформы устойчивого сельского хозяйства и рационального водопользования.

ЛИТЕРАТУРА

1. M. M Aripov. Methods of reference equations for solving nonlinear boundary value problems. Tashkent, Fan, 1988.

2. Samarskii A.A. Introduction to Numerical Methods: Textbook for Universities. Moscow State University named after M.V. Lomonosov. 3rd ed., revised. St. Petersburg: Lan, 2005. – 288 p.
3. Aripov M., Sadullaeva Sh.A. Computer modeling of nonlinear diffusion processes. Tashkent University. 2020. p 672
4. Muminov S., Agarwal P., Muhamediyeva D. Qualitative properties of the mathematical model of nonlinear cross-diffusion processes. *Nanosystems: Phys. Chem. Math.*, 2024, 15 (6), 742–748. DOI: 10.17586/2220-8054-2024-15-6-742-748
5. Muhamediyeva D. K., Nurumova A. Yu., Muminov S.Y, Cauchy Problem and Boundary-Value Problems for Multicomponent Cross-Diffusion Systems. International Conference on Information Science and Communications Technologies, 2021; DOI:10.1109/ICISCT52966.2021.9670380
6. Muhamediyeva D. K., Nurumova A. Yu., Muminov S.Y, Numerical modeling of cross-diffusion processes. E3S Web of Conferences 401, 05060 (2023) CONMECHYDRO-2023. DOI: 10.1051/e3sconf/202340105060
7. Muminov S.Y. 2023. Self-similar solutions of a system of nonlinear differential cross-diffusion equations. *Problems of Computational and Applied Mathematics*. 4(51):53-58.
8. Muminov S.Y. Self-similar solutions of nonlinear differential parabolic type equations for simulation diffusion processes. *Bulletin of the agrarian science of Uzbekistan*. № 4(10) 2023. pp 116-121.
9. Muminov S. Y. Construction of self-similar solutions of the system of nonlinear differential equations of cross-diffusion. II International scientific conference Beijing. China.2023. pp 57-60. DOI: 10.5281/zenodo.8178835
10. Муминов С.Ю. Построение автомодельного решения системы нелинейных дифференциальных уравнений, представляющих задачи взаимной диффузии. // Проблемы вычислительной и прикладной математики.–2025. № 4(68). –С. 56-64. https://doi.org/10.71310/psam.4_68.2025.12.
11. Muminov Sokhibjan Yunusovich. A mathematical investigation of the processes of salt and moisture distribution in soil based on a cross-diffusion model. *ELECTRONIC JOURNAL OF ACTUAL PROBLEMS OF MODERN SCIENCE, EDUCATION AND TRAINING..* - 2025, April, <https://khorezmscience.uz/april2025.pdf>
12. Shigesada N., Kawasaki K., Teramoto E. *Spatial segregation of interacting species*. *Journal of Theoretical Biology*, 1979, **79**, pp. 83–99. DOI: 10.1016/0022-5193(79)90258-3.
13. Rashedi K., Sarraf A. *Heat source identification of some parabolic equations based on the method of fundamental solutions*. *Eur. Phys. J. Plus*, 2018, **133**, 403. DOI: 10.1140/epjp/i2018-12193-8.
14. Sweilam N. H., Abou Hasan M. M. *Numerical solutions of a general coupled nonlinear system of parabolic and hyperbolic equations of thermoelasticity*. *Eur. Phys. J. Plus*, 2017, **132**, 212. DOI: 10.1140/epjp/i2017-11484-x.
15. Kudryashov N. A., Sinelshchikov D. I., Loguinova N. B. *Nonlinear mathematical models of diffusion–reaction processes*. *Chaos, Solitons & Fractals*, 2023, **167**, 113094. DOI: 10.1016/j.chaos.2023.113094.
16. Yang X., He J., Zheng Y. *Nonlinear diffusion models in heterogeneous porous media: analytical and numerical approaches*. *Applied Mathematics and Computation*, 2023, **449**, 128083. DOI: 10.1016/j.amc.2023.128083.

17. Dritschel D. G., McIntyre M. E. *Stability and nonlinearity in advective–diffusive systems*. *Physica D: Nonlinear Phenomena*, 2024, **454**, 134091. DOI: 10.1016/j.physd.2024.134091.
18. Ryskin G., Leal L. G. *Cross-diffusion in binary mixtures*. *Journal of Fluid Mechanics*, 1984, **149**, pp. 33–59. DOI: 10.1017/S0022112084002693.
19. Andrianov I. V., Awrejcewicz J. *Asymptotic analysis of nonlinear diffusion models in complex media*. *Nonlinear Dynamics*, 2022, **107**, pp. 2499–2512. DOI: 10.1007/s11071-021-06840-1.
20. Hsieh W. P., Chen S. L., Yeh T. C. *Modeling of coupled water and solute transport in soils*. *Journal of Hydrology*, 2019, **574**, pp. 1110–1122. DOI: 10.1016/j.jhydrol.2019.04.083.
21. Epstein I. R., Pojman J. A. *An Introduction to Nonlinear Chemical Dynamics: Oscillations, Waves, Patterns, and Chaos*. Oxford University Press, 1998.
22. Fedotov S., Iomin A. *Fractional diffusion models for transport in porous media*. *Physical Review E*, 2017, **95(5)**, 052147. DOI: 10.1103/PhysRevE.95.052147.
23. Crank J. *The Mathematics of Diffusion*. 2nd ed. Oxford University Press, 1975.
24. Whitaker S. *Flow in Porous Media I: A theoretical derivation of Darcy’s law*. *Transport in Porous Media*, 1986, **1(1)**, pp. 3–25. DOI: 10.1007/BF01036523.
25. Philip J. R., De Vries D. A. *Moisture movement in porous materials under temperature gradients*. *Transactions, American Geophysical Union*, 1957, **38(2)**, pp. 222–232. DOI: 10.1029/TR038i002p00222.
26. Cardenas M. B., Jiang X.-W. *Groundwater flow, transport, and solute mixing in heterogeneous aquifers*. *Reviews of Geophysics*, 2020, **58**, e2020RG000706. DOI: 10.1029/2020RG000706.